

MADANI: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 2, Maret 2023, Halaman 30-36

ISSN: 2302-6219

DOI : 10.5281/zenodo.7833008

Pembelajaran Bahasa Inggris Dalam Pengenalan Budaya Asing

Yuspar Uzer¹, Yus Vernandes Uzer²

^{1,2}Universitas PGRI Palembang

Email Korespondensi: ^{1*}yusparuzer@gmail.com

Abstrak

Pembelajaran budaya dalam pembelajaran bahasa ini penting sekali maknanya mengingat pentingnya peranan pemahaman budaya dalam melancarkan komunikasi antarbudaya. Dalam pengenalan budaya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris dapat mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman terjadi selama proses komunikasi berlangsung. Budaya dan bahasa memiliki hubungan yang erat. Kita ketahui Bahasa merupakan salah satu bentuk dari budaya, budaya supaya tetap terjaga keberadaanya perlu dikomunikasikan dan untuk mengkomunikasikan budaya perlu sebuah media komunikasi yaitu bahasa. Kita ketahui banyak metode pengajaran bahasa yang memasukkan unsure budaya di dalamnya, seperti *Direct Method*, *Audio lingual Method*, *Silent Way*, *Community Language Learning*, *Suggestopedia*, *Total Physical Response*, *Communicative Language Teaching*, *Task Based*, *Content Based Instruction* dan *Genre Based Approach*. Hampir semua metode pengajaran bahasa asing tersebut memandang bahwa bahasa tidak terpisahkan dengan budaya. Selain itu mereka memandang budaya tidak hanya semata-mata karya sastra dan seni namun lebih ke cara pandang, cara berfikir, norma, adat istiadat, kebiasaan dari penutur asli. Pengenalan budaya memainkan peran penting dalam pembelajaran bahasa asing. Pengenalan budaya harus berintegrasi dengan pengajaran bahasa yang diterapkan seiring dengan pengembangan empat kemampuan berbahasa (mendengar, berbicara, membaca, menulis). Dengan pembahasan materi dan cara yang dapat dimanfaatkan dalam pengenalan budaya selama pembelajaran bahasa antara lain: teks dan film asli, praktek *table manner*, peribahasa, cerita rakyat, penutur asli.

Kata kunci: pembelajaran, bahasa asing, budaya.

PENDAHULUAN

Pengajaran Bahasa asing atau disebut Bahasa Inggris di Indonesia ditekankan pada penguasaan empat kemampuan bahasa atau *language skill* yang meliputi membaca (*reading*), mendengarkan (*listening*), menulis (*writing*), berbicara (*speaking*). Dengan kata lain kita ketahui bahwa tata bahasa (*grammar*), kosa kata (*vocabulary*), pelafalan (*prounuciation*), pengejaan (*spelling*) juga mendapatkan peranan penting dalam pengajaran bahasa di Indonesia. Pengajaran bahasa Inggris di Indonesia ditujukan untuk mengembangkan kemampuan komunikatif peserta didik sehingga besar harapan siswa mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris diakhir pembelajaran.

Dalam hal ini ada aspek yang mungkin kadang terlupakan dalam pembelajaran bahasa adalah pengajaran aspek budaya bahasa target. Budaya sangat penting diajarkan dalam pengajaran bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris karena bahasa merupakan salah satu unsur dari budaya. Ini artinya bahwa ada hubungan yang erat antara bahasa dan budaya. Belajar bahasa asing tidak cukup hanya mempelajari aspek kebahasaan saja, namun juga sangat perlu untuk mempelajari aspek budaya bahasa target yaitu bahasa Inggris.

Kesalahan tata bahasa masih sangat dapat dipahami oleh orang asing yang diajak

bicara, namun kesalahpahaman dalam budaya akan berakibat fatal seperti menyinggung perasaan orang asing yang kita ajak berbicara. Sebagai contoh orang asing masih dapat menerima kita mengatakan *who is your name* daripada *what is your name* untuk menanyakan namanya. Namun akan sangat menyinggung perasaannya saat kita menanyakan *how old are you* (berapa umur anda?) Sekilas tidak ada kesalahan tata bahasa dalam kalimat tersebut, namun pertanyaan tersebut sangat tidak sopan untuk ditanyakan apalagi ditanyakan oleh orang yang baru dikenal. Dalam budaya barat khususnya Amerika, umur adalah masalah pribadi sehingga sangat dihindari supaya tidak ditanyakan. Hal-hal semacam ini yang mungkin belum disentuh dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. Padahal hal seperti itu sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman siswa untuk berkomunikasi sehingga komunikasi berjalan dengan lancar.

Pengajaran tentang budaya dalam pengajaran bahasa Inggris sebenarnya sudah dikenalkan dalam setiap metode-metode pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua yang pernah ada, sebagai contoh *Grammar Translation Method*, *Audio lingual Method*, *Direct Method*, dan lainnya. Metode-metode tersebut sudah mengenalkan budaya namun dari sudut pandang yang berbeda. *Grammar Translation Method* mengajarkan budaya namun hanya melalui teks karya sastra. *Audio Lingual Method*, *Direct Method* dan metode-metode berikutnya mulai mengajarkan budaya melalui pengenalan keadaan geografi negara di mana bahasa Inggris dipergunakan, kebiasaan dan gaya hidup penutur asli bahasa Inggris.

Di Indonesia, pengajaran bahasa Inggris sudah mulai memasukkan aspek budaya dalam pembelajaran Bahasa sastra Indonesia yang terkandung dalam teks lisan dan tulisan. Namun dalam praktek sepertinya aspek budaya ini kurang mendapatkan perhatian. Menurut Marmanto dalam Kumpulan Makalah Ringkas KLN XII, kurikulum 2004 yang berdasarkan pada kompetensi, dengan system latihan yang menekankan pada *Contextual Language Teaching (CLT)*, masalah kebudayaan sudah disinggung, namun penyajian materi hanya pada level pemahaman pengetahuan (*knowledge*). Sebagai akibatnya evaluasi masih mengarah pada aspek kebahasaan. Berdasarkan Marmanto menyebutkan bahwa pengajaran ini akan lebih baik apabila pada tahap latihan siswa diarahkan untuk membandingkan budaya bahasa target (Inggris) dengan budaya siswa (Indonesia) sehingga dapat membangkitkan kesadaran siswa terhadap kebudayaan negaranya yang mungkin tidak sama dengan budaya orang yang bahasanya mereka pelajari. Dari penjelasan yang diberikan di atas dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pemahaman budaya dalam pembelajaran bahasa kedua dalam hal ini bahasa Inggris. Selain untuk mengatasi kesalahpahaman dalam berkomunikasi yang diakibatkan oleh ketidakpahaman budaya, pemahaman budaya juga dapat juga menjadi sarana untuk membangkitkan kesadaran peserta didik dengan kebudayaan mereka yang tidak sama dengan kebudayaan bahasa target. Akhirnya dengan adanya perbedaan budaya ini dapat menumbuhkan toleransi pada peserta didik. Bertolak dari semua ini sehingga pengajaran budaya dalam pengajaran bahasa kedua sudah seyogyanya mulai mendapat perhatian.

Kebudayaan adalah komunikasi dan komunikasi adalah kebudayaan. Hal ini sepertinnya dipertegas oleh konsep-konsep penting dari definisi budaya menurut Matsumoto yang dijelaskan sebelumnya bahwa budaya itu perlu dikomunikasikan lintas generasi. Manusia sebagai anggota masyarakat merupakan makhluk sosial yang perlu berinteraksi. Manusia berinteraksi memerlukan suatu media dan media tepat untuk berkomunikasi adalah bahasa. Bahasa merupakan salah satu unsur budaya. Kita ketahui bahwa Budaya dan bahasa memiliki hubungan yang erat. Bahasa merupakan salah satu unsur budaya dan dengan bahasa unsur-unsur budaya lainnya dibentuk dan dikomunikasikan di suatu masyarakat. Dari ilmu bahasa, setidaknya ada beberapa ahli bahasa yang mencoba membahas seputar hubungan budaya dan bahasa. Para ahli tersebut di antaranya: William von Humboldt,

Ferdinand de Saussure, Franz Boas, Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf.

Dalam ilmu bahasa hal yang dikemukakan oleh Sapir dan Whorf dikenal dengan Sapir-Whorf Hypothesis menyebutkan bahwa ada hubungan yang erat antara bahasa yang digunakan oleh seseorang dengan bagaimana orang tersebut memahami dunia dan berperilaku di dalamnya. Berdasarkan Sapir-Whorf, bahasa atau peristiwa memengaruhi cara seseorang dalam berfikir dan memandang dunia. Sebagai contoh bahasa dan sastra Inggris yang mengenal pembagian waktu atau tense berimbas pada perlakuan masyarakatnya terhadap waktu. Masyarakat Inggris menganggap waktu sebagai sesuatu yang berharga sehingga mereka sangat menghormati waktu dengan selalu berusaha akan tepat waktu ketika membuat janji atau mengadakan acara. Bukti lain adalah adanya peribahasa yang merupakan salah satu bentuk bahasa dalam bahasa Inggris yang mengatakan bahwa *time flies like an arrow* (waktu itu cepat berlalu seperti anak panah yang dilepas dari busur). Hal sebaliknya terjadi di Indonesia yang tidak mengenal pembedaan waktu dalam bahasanya sehingga waktu bersifat fleksibel sehingga sering terjadi fenomena jam karet. Waktu bukan merupakan sesuatu yang penting. Dalam masyarakat kita terutama masyarakat Jawa juga terdapat peribahasa yang menggambarkan bahwa waktu merupakan hal yang tidak terlalu mendapat perhatian yaitu *alon-alon waton kelakon*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran Bahasa Inggris Dalam Pengenalan Budaya Asing

Kegunaan dan fungsi Bahasa Asing melalui sebagai sarana komunikasi tak jarang kita menemukan beberapa variasi bahasa seperti dialek, aksen, jargon, argot. Variasi bahasa tadi dapat menjadi salah satu bentuk keanekaragaman budaya. Menurut Liliweri (2009: 135) menyebutkan variasi bahasa di suatu daerah dengan kosa kata yang khas seperti coke, soda, pop dan cola. Sebenarnya keempat jenis kosa kata tersebut menyebut satu objek yang sama yaitu minuman bersoda. Aksen masih menurut Liliweri (2009: 135) menunjuk pada pemilihan pengucapan atau pelafalan, tekanan intonasi, dapat kita bedakan. Jargon merupakan sebuah unit kata-kata atau istilah yang digunakan bersama dan dipahami oleh mereka yang mempunyai profesi atau pengalaman yang sama (Liliweri, 2009: 135). Sebagai contoh kita mengenal istilah *mouse, printer, burning* dalam bidang komputer. Sedangkan argot adalah bahasa-bahasa khusus yang digunakan oleh suatu kelompok yang luas dalam sebuah kebudayaan untuk mendefinisikan batas-batas kelompok mereka dengan orang lain dan juga untuk menunjukkan posisi mereka yang kuat dalam masyarakat (Liliweri, 2009: 135). Sebagai contoh adalah bahasa yang dipergunakan oleh para pencopet yang sedang beraksi. Dalam pembelajaran Bahasa Inggris juga memiliki variasi. Mungkin kita sering mendengar istilah Bahasa Amerika dan Bahasa Inggris, Bahasa Inggris Australia. Ketiga jenis bahasa tersebut memiliki beberapa perbedaan baik dari kosa kata, tata bahasa, penulisan serta pengucapan.

Dalam hal ini pengajaran bahasa asing sudah ada sejak berabad yang lalu dan selalu berubah seiring perjalanan waktu. Perubahan ini disebabkan oleh banyak hal seperti pandangan terhadap hakekat bahasa dan pembelajaran bahasa. Perbedaan pandangan ini memengaruhi tujuan pembelajaran bahasa asing di suatu tempat. Tujuan pembelajaran bahasa asing diarahkan untuk mengembangkan kemampuan memahami teks dalam bahasa utama atau untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dengan bahasa asing.

Berdasarkan Steinberg (2001: 190) menyebutkan bahwa metode pengajaran bahasa dan sastra asing dapat dilihat dari beberapa kegiatan, dalam hal ini seperti contoh: fokus pengajaran bahasa, pengajaran makna, pengajaran tata Bahasa dan sastra. Dalam fokus pengajarannya metode dapat dikelompokkan menjadi metode yang lebih menekankan pengembangan kemampuan komunikasi serta metode yang kegiatan

tersebut lebih menekankan pada pengembangan kemampuan membaca dan menulis dengan bahasa dan sastra Indonesia atau Bahasa utama. Untuk pengajaran makna maka terdapat metode yang mengajarkan makna secara langsung dengan menunjukkan benda riil atau metode yang mengandalkan penerjemahan dengan bantuan kamus. Tata bahasa atau *grammar* dapat diajarkan secara deduktif dan induktif. Pengajaran tata bahasa secara deduktif dilakukan dengan cara penjelasan dari guru tentang suatu kaidah bahasa. Pengajaran tata bahasa dengan induktif lebih mengarahkan siswa untuk menemukan kaidah bahasa dari beberapa contoh yang sudah diberikan guru.

Komunikasi yang berterima adalah komunikasi yang sesuai dengan kebudayaan penutur aslinya. Seseorang mungkin bisa merangkai kalimat dengan baik dan benar selama berkomunikasi namun belum tentu kalimat tersebut berterima dengan kebudayaan penutur. Ini artinya bahwa pengajaran bahasa asing juga harus memperhatikan masalah pengenalan budaya dari bahasa yang dipelajari. Hal ini kita ketahui banyak disadari oleh para ahli pengajaran Bahasa dan sastra asing sehingga budaya juga diperhatikan dalam setiap metode pengajaran bahasa asing yang pernah ada. Metode pengajaran bahasa asing yang muncul awal hingga yang terakhir semuanya telah memasukkan budaya di dalamnya hanya cara memandang budayanya saja yang berbeda.

Pada *Grammar Translation Method* budaya hanya yang terdapat pada teks sastra dan seni. Kita ketahui bahwa budaya tidak melulu masalah sastra dan seni namun juga dapat berupa norma, kebiasaan, cara berpikir dan sebagainya sehingga informasi budaya pada metode ini masih kurang. Untuk metode yang muncul setelah *Grammar Translation Method* sudah mulai mengembangkan konsep pandangan tentang budaya. *Direct Method* memandang bahwa budaya lebih sekedar masalah karya sastra dan seni. Metode ini sudah mulai dikenal dalam pembelajaran budaya yang terdiri dari sejarah penutur asli bahasa yang dipelajari, wilayah geografi di mana bahasa tersebut digunakan, Beberapa informasi tentang kehidupan sehari-hari para penutur aslinya. Tak jauh berbeda dengan *Direct Method*, *Audio Lingual Method* juga sudah melihat budaya dari perilaku dan gaya hidup penutur aslinya. Bahkan salah satu tanggungjawab guru dalam metode ini adalah menyediakan informasi tentang budaya penutur asli bahasa yang sedang dipelajari (Larsen-Freeman, 2000: 45). *Silent Way* bahkan memandang budaya sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dengan bahasa. Setiap bahasa memiliki keunikan masing yang menggambarkan masyarakatnya dan budaya merupakan cerminan dari pola pikir masyarakatnya. Dalam *desuggestopedia* budaya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dari penutur aslinya namun demikian penggunaan seni masih penting dalam metode ini (Larsen-Freeman, 2000: 83). Metode *Community Language Learning* menilai budaya sebagai bagian integral dalam pengajaran bahasa. Pada *Total Physical Response* budaya gaya hidup sekelompok orang yang menggunakan bahasa secara asli. Pandangan yang hampir sama dengan metode *Total Physical Response* akan budaya juga muncul dalam metode *Communicative Language Teaching*. Beberapa metode pengajaran yang muncul setelah *Grammar Translation Method* hampir semuanya sama dalam memandang budaya.

Pembelajaran bahasa asing dengan tujuan instrumental khusus (semisal untuk kepentingan membaca beberapa teks ilmiah dalam bahasa itu), juga merupakan pembelajaran bahasa kedua (Brown, 2007: 208). Pembelajaran bahasa asing sekarang dengan harapan untuk pengembangan kemampuan berkomunikasi dengan Bahasa dan sastra Indonesia yang bisa dipelajari. Pembelajaran dalam hal berkomunikasi dengan Bahasa dan sastra yang baru itu berarti untuk mempelajari dan berperilaku dalam budaya baru pada umumnya. Sifat perilaku ini bukan hanya sekedar tindakan fisik namun juga tindakan dalam berbahasa yang direalisasikan dengan beberapa pemilihan ungkapan yang tepat dan baik. Pada metode pengajaran bahasa asing yang menekankan pada kemampuan berkomunikasi pengenalan budaya sangat diperlukan. Pengenalan budaya dapat

dilakukan dengan hal-hal yang sederhana seperti pengenalan akan wilayah geografi, tradisi, kebiasaan, gaya hidup bahkan sampai pada filosofi dan pola pikir masyarakat penutur asli bahasa yang kita pelajari. Pengenalan tersebut dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman pada saat berkomunikasi dengan penutur asli bahasa yang dipelajari.

Pemahaman budaya asing dalam pembelajaran bahasa asing mampu menyadarkan pembelajar bahasa bahwa ada budaya di luar budaya mereka. Hal demikian dapat mencegah munculnya sifat egois, melahirkan kebijakan dalam bersikap sehingga tidak memunculkan anggapan bahwa kebudayaan kita sendiri lah yang benar. Pemahaman kebudayaan juga dapat memperluas wawasan pembelajar serta menumbuhkan kesadaran kebudayaan dan rasa cinta akan budaya sendiri.

Selain mengatasi kesalahpahaman komunikasi verbal seperti sudah disinggung sebelumnya, pengenalan kebudayaan juga mampu mengatasi kesalahpahaman komunikasi non-verbal (Endro Sutrisno dalam Panorama Pengkajian Bahasa, Sastra dan Pengajarannya). Dalam hal ini kita ketahui komunikasi non verbal merupakan tindakan atau atribusi (lebih dari penggunaan kata) yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain bagi pertukaran makna, yang selalu dikirimkan dan diterima secara sadar dengan tujuan untuk mencapai umpan balik atau tujuan tertentu (Burgoon dan Saine dalam Liliweri, 2009: 139). Beberapa hal yang patut kita ketahui dalam komunikasi non verbal meliputi ekspresi wajah, nada suara, gerakan anggota tubuh, kontak mata dan lain-lainnya. Perbedaan bangsa kadang mengakibatkan perbedaan makna dalam komunikasi non verbal meskipun menampilkan isyarat yang sama. Hal seperti ini dapat dipelajari dari sisi budaya.

Pengenalan budaya asing dalam pengajaran bahasa juga dapat mengatasi masalah stress akibat kontak antar budaya atau *culture shock* (Endro Sutrisno dalam Panorama Pengkajian Bahasa, Sastra dan Pengajarannya). Hal ini akan terasa manfaatnya saat si pembelajar bahasa asing benar-benar belajar di negara dimana bahasa tersebut digunakan. Pengenalan budaya tersebut setidaknya dapat menjadi bekal supaya gegar budaya atau stress akibat kontak budaya dapat dipersingkat atau bahkan dihindari. Kalau ada orang yang belajar bahasa asing tanpa dilengkapi dengan pengenalan budaya dan suatu saat dia harus benar-benar tinggal di negara dimana bahasa tersebut digunakan maka dapat dipastikan dia akan mengalami beberapa masalah yang berhubungan dengan budaya meskipun dia lancar menggunakan bahasa tersebut secara lisan.

Pengajaran budaya juga dapat menyikapi penggunaan stereotipe (Endro Sutrisno dalam Panorama Pengkajian Bahasa, Sastra dan Pengajarannya). Kita tahu bahwa dengan menggambarkan kebudayaan lain dengan hal yang mudah dan terlalu disederhanakan atau kita sering membuat generalisasi atas kebudayaan lain, itulah gambaran sekilas tentang stereotipe. Sebagai contoh stereotipe adalah kita sering menyimpulkan bahwa orang Amerika pasti kaya, padahal ada juga orang Amerika yang tidak kaya.

Pengajaran budaya harus terintegrasi dalam pengajaran bahasa karena bahasa merupakan bagian dari budaya. Pengenalan budaya ini sebenarnya dapat menjadi angin segar dalam pembelajaran bahasa karena hal itu dapat mengurangi kebosanan dalam kelas. Kalau hanya mempelajari aspek kebahasaan besar kemungkinan pembelajar akan merasa bosan sehingga dengan adanya pengenalan budaya dapat sedikit menghibur. Pengenalan nilai-nilai budaya dapat dijelaskan seiring dengan pengajaran empat ketrampilan berbahasa yang dengan contoh kegiatan mendengar (*listening*), berbicara (*speaking*), membaca (*reading*) dan menulis (*writing*).

Sebenarnya ada banyak hal dan topik atau cara yang dapat kita digunakan untuk pembelajaran budaya dalam pembelajaran bahasa dan sastra asing. Berikut ini beberapa contoh materi dan cara yang bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya dengan cara sebagai berikut: (a) Teks bacaan asli atau asli, (b) Film asli, (c) Praktek table manner, (d) Peribahasa, (e) Cerita rakyat, dan (f) Penutur asli.

Beberapa alasan dalam pengetahuan budaya itu perlu diintegrasikan dalam pembelajaran Bahasa dan sastra Indonesia adalah gambaran tingkah laku atau ucapan seseorang bisa saja diinterpretasikan secara berbeda oleh pendengar atau lawan bicara yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dengan demikian dapat dikatakan, untuk memahami budaya lain maka pemahaman akan budaya sendiri akan bisa terus meningkat (Brown, 2001). Hal yang demikian dapat terjadi karena ketika mereka mempelajari budaya lain mereka akan melihat perbedaan dan persamaan yang ada dalam kedua budaya tersebut yang pada akhirnya dapat dijadikan, mereka yang memiliki wawasan yang luas. Mempelajari budaya juga dapat menjadikan siswa mampu berinteraksi dengan orang lain secara lebih luwes. Kita ketahui kemampuan ini sangat penting dimiliki karena pada era di mana perjalanan jauh sudah sangat mungkin dilakukan seseorang dengan sangat mudah sebagai akibat dampak perkembangan teknologi transportasi, sangatlah mungkin bagi seseorang untuk bepergian ke tempat-tempat yang jauh, maka kemungkinan bagi siswa untuk bertemu dengan orang yang berasal dari latar budaya yang berbeda baik di negeri sendiri maupun di negeri asing akan sangat terbuka. Maka dari itu dengan memberikan bekal berupa pengetahuan budaya kepada pembelajar bahasa akan membantu mereka untuk dapat berkomunikasi dengan orang yang berasal dari budaya lain dengan lebih mudah tanpa harus merasa khawatir akan melakukan kesalahan dalam berperilaku ataupun bertindak. Begitu banyak alasan lain bahwa ilmu pengetahuan serta budaya perlu diajarkan dalam kelas bahasa adalah adanya kenyataan bahwa budaya asing adalah salah satu unsur yang sangat mengasyikkan dalam bahasa (Dobson, 1983). Maka dari itu, kita sebagai guru hendaknya juga memperkenalkan budaya bahasa yang diajarkannya. Pada akhirnya hal itu dilakukan siswa akan termotivasi untuk belajar karena di kelas mereka tidak hanya belajar tentang bahasa saja tetapi juga bagaimana Bahasa dan sastra Indonesia yang mudah dipelajarinya itu digunakan dalam komunikasi nyata dalam masyarakat dan lingkungan untuk penggunaan Bahasa dan sastra Indonesia yang lebih baik lagi.

Kesimpulan

Pada dasarnya untuk menyatukan penghalang tersebut diperlukan jembatan yaitu komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya ini dapat diawali dengan mulai mengenalkan budaya bahasa asing dalam proses pembelajaran bahasa asing. Apabila bahasa diajarkan secara terintegrasi dengan budayanya secara tidak langsung akan tampak bahwa pembelajaran bahasa sebenarnya juga telah mencakup pendidikan karakter seperti yang saat ini sedang gencar disosialisasikan. Dengan memasukkan unsur budaya dalam pembelajaran bahasa, khususnya pembelajaran Bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya, guru telah mengajak siswa untuk menghargai budaya bangsa lain dan budayanya sendiri yang kemudian akan meningkatkan apresiasinya terhadap budayanya sendiri (Brown, 2001). Pada akhirnya artikel ini dapat diharapkan melalui pembelajaran bahasa akan terbentuk manusia Indonesia yang berbudi luhur dan dapat menghargai perbedaan budaya di tengah kehidupan masyarakat lokal dan global pada era yang lebih maju lagi.

Pada umumnya materi pembelajaran bahasa Inggris pada kurun ini lebih diarahkan pada pengembangan kemampuan berkomunikasi baik secara lisan dan tertulis dan berterima dengan penutur asli. Untuk mendapatkan tuturan yang berterima tidak semata-mata mengandalkan kemampuan dalam tata bahasa untuk merangkai kata perkata menjadikan beberapa kalimat yang dituturkan selama berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Di luar itu diperlukan aspek budaya supaya kalimat berterima dengan penutur sehingga pemahaman budaya penutur sangat penting. Pada akhirnya kita ketahui bahwa pengenalan budaya dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia selain untuk mengurangi kesalahpahaman selama proses komunikasi pada akhirnya juga dapat menumbuhkan sadar budaya dan rasa lebih mencintai budaya asing pada umumnya.

Referensi

- Brown, H Douglas. 2000. *Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy, Second Edition*. London: Longman.
- Brown, H Douglas. 1980. *Principles of Language Learning and Teaching*. New York: Prentice-Hall.
- Brown, H Douglas. 2007. *Prinsip pembelajaran dan Pengajaran Bahasa, Edisi kelima*, Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat.
- Fauziati, Endang. 2009. *Introduction Methods and Approaches in Second or Foreign Language Teaching*. Surakarta: Era Pustaka Media.
- Larsen-Freeman, Diane. 2000. *Techniques and Principles in Language Teaching, Second Edition*. New York: Oxford.
- Liliwari, Alo. 2009. *Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya*. Jogjakarta: Pustaka Media.
- Steinberg, Danny D, Hiroshi Nagata, David P Aline. 2001. *Psycholinguistics Language, Mind and World Second Edition*. London: Longman.
- Sukarno. 2008. *Introduction to Linguistics A Literary-Based Approach*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Sukarno. 2007. *Kumpulan Makalah Ringkas Kongres Linguistik Nasional XII*. Surakarta: Masyarakat Linguistik Indonesia Komisariat Surakarta